

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/364355905>

ACTIVITATEA AUTORITAȚILOR ADMINISTRATIVE LOCALE DIN JUDEȚUL CAHUL PRIVIND LICHIDAREA CONSECINȚELOR INUNDAȚIILOR DIN PRIMAVARA ANULUI 1940 (THE ACTIVITY O....

Article · October 2022

CITATIONS

0

2 authors, including:

[Sergiu Cornea](#)

Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

114 PUBLICATIONS 29 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Open Access to Scientific Information [View project](#)

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - FROM INNOVATIVE SOLUTIONS TO SUSTAINABLE ORGANISATIONAL DEVELOPMENT [View project](#)

I. ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

ACTIVITATEA AUTORITAȚILOR ADMINISTRATIVE LOCALE DIN JUDEȚUL CAHUL PRIVIND LICHIDAREA CONSECINȚELOR INUNDAȚIILOR DIN PRIMĂVARA ANULUI 1940

THE ACTIVITY OF THE LOCAL ADMINISTRATIVE AUTHORITIES OF CAHUL COUNTY ON ELIMINATION THE FLOOD' CONSEQUENCES IN THE SPRING OF 1940

Sergiu CORNEA

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

E-mail: cornea.sergiu@usch.md

ORCID ID: 0000-0002-0888-5902

Daniela ȘEREMET

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

E-mail: seremet.daniela.s@usch.md

ORCID ID: 0000-0002-3860-1608

Rezumat: În primăvara anului 1940 autoritățile locale din județul Cahul s-au confruntat cu problema atenuării efectelor inundațiilor provocate de revărsarea râului Prut.

Au fost analizate eforturile întreprinse de autoritățile județene și locale privind stabilirea numărului de sinistrați și a pagubelor provocate de inundații. De asemenea au fost studiate acțiunile administrației locale privind analiza evoluției proceselor și fenomenelor de risc cu impact potențial negativ asupra mediului, societății umane și economiei din acel an cu scopul de a-i diminua consecințele.

În județul Cahul erau aproximativ 24.000 ha de terenuri inundabile, din care 5.825 ha bălți exploatabile de pește și de stuf. La 01 mai 1940 pagubele suferite de locuitori în urma inundațiilor au fost estimate la 72.000 lei. Pentru atenuarea consecințelor inundațiilor și pentru ajutorarea sinistraților din județul Cahul a fost repartizată suma de 170.000 lei.

Cuvinte cheie: județul Cahul, administrație locală, inundații

Abstract: In the spring of 1940, the local authorities of Cahul county faced the problem of mitigating the effects of the floods, caused by the river Prut.

The efforts, made by the county and local authorities, to determine the number of victims and the damage, caused by the floods, were analyzed. Also, were studied the actions of the local administration, regarding the analysis of the evolution of the processes and risk phenomena with potential negative impact on the environment, the human society and the economy of that year, in order to reduce its consequences.

In Cahul county were approximately 24 000 ha of floodable land, of which 5.825 ha were exploitable fish and reed ponds. On May 1, 1940, the damage, suffered by the inhabitants, as a result of the floods, was estimated at 72.000 lei. The amount of 170.000 lei was distributed for mitigating the consequences of the floods and for helping the victims in Cahul county.

Cuvinte cheie: Cahul county, local administration, floods

Note introductive privind fenomenul inundațiilor din lunca Prutului

Riscurile naturale reprezintă o parte integrantă a vieții cotidiene, iar eliminarea lor definitivă este imposibilă, singura opțiune fiind cea de a reduce pierderile, deoarece prevenirea dezastrelor este întotdeauna mai lesne de realizat decât recuperarea lor ulterioară.

Văile râurilor, în special ale râurilor mari, care au fost populate din cele mai vechi timpuri, se caracterizează printr-un grad înalt de vulnerabilitate față de riscul hidrologic. Și bazinul râului Prut constituie o zonă cu un grad sporit de vulnerabilitate față de riscurile naturale. Faptul că lunca Prutului de Jos se află sub nivelul mării creează condiții pentru declanșarea unor riscuri hidrologice, precum inundațiile. Râul deseori devine sursă pentru producerea inundațiilor, amplificate în special prin prezența ploilor abundente, în zonă existând și alte categorii de riscuri.

Inundațiile din primăvara anului 1940, produse pe o arie destul de largă, au demonstrat necesitatea de a studia specificul acestui risc, dar și a măsurilor de prevenire și de diminuare a consecințelor sale cu scopul de a generaliza experiența acumulată și de a o aplica în prezent.

Metodologia cercetării

Principala metodă de colectare a datelor a fost analiza de conținut a documentelor oficiale elaborate de autoritățile publice județene și comunale implicate în gestionarea inundațiilor din județul Cahul, a actelor normative în vigoare pentru perioada studiată, a documentelor și statisticilor oficiale.

Rezultate

A. Județul Cahul - parte componentă a Ținutului „Dunărea de Jos”

Urmare a loviturii de stat din 10 februarie 1938 regele Carol al II-lea a instaurat regimul de autoritate monarhică. A fost introdusă starea de asediu și cenzura, partidele politice au fost interzise, numeroși politicieni au fost arestați. În scopul consolidării puterii monarhului și controlului său discreționar asupra administrației statului a fost elaborată o nouă lege administrativă. În fapt, se acredita ideea că pentru eliminarea factorului politic din administrație, promovarea cinstei și legalității, rezolvarea operativă și corectă a cererilor cetățenilor se impunea o nouă și autentică reformă administrativă.¹

Prin Legea Administrativă nr. 2919, publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din 14 august 1938 cele 71 de județe ale României au fost grupate în 10 ținuturi. Ținutul era o circumscripție teritorială cu caracter regional, dotată cu personalitate juridică. Ținuturile erau administrate de rezidenți regali, cărora le-au fost atribuite largi competențe în domeniile: administrativ, economic, social, cultural. Fiecare minister avea câte un serviciu exterior care funcționa pe lângă rezidentul regal, excepție făcând justiția, armata, externele, regiile publice autonome, instituțiile de învățământ superior și administrațiile comerciale. Cele zece ținuturi erau următoarele: Olt, cu reședința la Craiova, cuprinzând 6 județe; Bucegi, cu reședința la București, cuprinzând 10 județe; Mării, cu reședința la Constanța, cuprinzând 4 județe; Dunărea de Jos, cu reședința la Galați, cuprinzând 10 județe; Nistru, cu reședința la Chișinău, cuprinzând 4 județe; Prut, cu reședința la Iași, cuprinzând 9 județe; Suceava, cu reședința la Cernăuți, cuprinzând 7 județe; Mureș, cu reședința la Alba Iulia, cuprinzând 9 județe; Someș, cu reședința la Cluj, cuprinzând 7 județe; Timiș, cu reședința la Timișoara, cuprinzând 5 județe.²

Ținuturile create urmăreau, pe cât posibil, să reunească foste județe aflate în provincii diferite. Ținutul Dunărea de Jos cuprindea zece județe ale României interbelice: opt județe din Vechiul Regat (Brăila, Covurlui, Fălciu, Putna, Râmnicu-Sărat, Tecuci, Tulcea, Tutova) și două din Basarabia (Cahul și Ismail). Centrul administrativ al ținutului era la Galați, unde se afla și sediul rezidentului regal al ținutului. Cele zece județe includeau 45 plăși, 2 municipii, 8 comune urbane reședință, 14 comune urbane nereședință, 10 comune suburbane și 699 comune rurale.³

B. Activitatea autorităților administrative privind diminuarea consecințelor inundațiilor din primăvara anului 1940

În primăvara anului 1940 autoritățile locale din județul Cahul care aveau aproximativ 24.000 ha de terenuri inundabile, din care 5.825 ha bălți exploatabile de pește și de stuf⁴ au fost puse în situația de a atenua efectele inundațiilor și de a analiza evoluția proceselor și fenomenelor de risc cu impact potențial negativ asupra mediului, societății umane și economiei din acel an cu scopul de a-i diminua consecințele.

Pentru a cuantifica pagubele provocate de inundațiile din bazinul râului Prut pretoratorilor Ștefan cel Mare, Cantemir, Mihai Viteazu și Traian le-a fost expediat ordinul prefectului județului Cahul, Dumitru Dobrescu nr. 4645 din 26 aprilie 1940 prin care li se solicita să instituie imediat „comisiuni de plasă” compuse din Pretor, Secretarul F.R.N. de plasă și primarul comunei respective, care să „cerceteze și să evalueze pagubele suferite de fiecare sătean în parte, dintre cei care au fost mai mult păgubiți de pe urma

¹ Scurtu I. Reorganizarea administrativ- teritorială. Expresie a crizei economice și politice din România. <http://www.ioanscurtu.ro/reorganizarea-administrativ-teritoriala-expresie-a-crizei-economice-si-politice-din-romania/> (accesat la 24.11.2021).

² Cornea S. Delimitarea teritorial-administrativă a județului Cahul în componența ținutului Dunărea de Jos (1938-1940). In: Analele științifice ale Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Vol. IX, Cahul, 2013, p. 98.

³ Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale (în continuare: SJGAN), fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 88/1940, f. 14.

⁴ Reabțov C. Cahul: istorie, personalități, cultură. Chișinău, 1997, p. 80.

inundațiilor, cu indicațiunea pagubelor suferite”. Pretura Cantemir trebuia să întocmească lucrările și pentru orașul Leova.

Comisiile de plasă trebuiau să înceapă lucrările în regim de urgență. Responsabil de exactitatea și executarea la timp a lucrărilor era desemnat pretorul. Rezultatele activității realizate de comisiile respective trebuiau predate personal Prefectului de Pretor sau secretarul său în ziua de 1 mai 1940, exact la ora 7 dimineața (Anexa 14).¹

Pretoratul plășii „Traian” informa Prefectul județului Cahul la 27 aprilie 1940 că comisia instituită conform ordinului prefectului nr. 4645/940 a constatat inexistența cazurilor „de pagube pricinuite locuitorilor de inundațiile din primăvara anului curent” (Anexa 11).² În aceeași zi și pretoratul plășii „Mihai Viteazul” informa prefectul județului Cahul că comisia instituită conform aceluiași ordin a constatat că „nu sunt cazuri de pagube cauzate de ape, sătenilor din comunele plășii” (Anexa 10).³

La 29 aprilie 1940 pretoratul plășii „Ștefan cel Mare” înainta prefectului un proces verbal prin care se constata că „de pe urma inundațiilor din primăvara acestui an în această plasă nu sunt locuitori cari să fi suferit pagube însemnate, deoarece terenurile arabile din comunele I. G. Duca, Țiganca și Cania care au fost însămânțate cu semănături de toamnă, au fost compromise din cauza gerului încă din timpul iernii” (Anexa 9).⁴

Pretoratul plășii „Cantemir” raporta la 29 aprilie 1940 prefectului de Cahul „că din cuprinsul plășii a suferit din cauza inundațiilor un singur locuitor din comuna Tochile Răducani”. Constatarea respectivă a fost făcută de către pretorul Valentin Cojan împreună cu Ilie Hagi-Lazăr, Secretarul F.R.N. al plășii și primarii respectivi la fața locului în comunele și satele de pe malul Prutului: Sârma, Broscoșești, Tochile Răducani, Hănăsenii Noi, Nicolăești, Ruși, Toceni, Antonești și Leca. La raportul respectiv au fost anexate patru procese verbale în care au fost incluse constatările făcute la fața locului, în comunele Leova, Tochile Răducani, Toceni, Filipeni și Tigheci (Anexele 6-8).⁵

Pretoratul plășii „Ion Voevod” raporta la 30 aprilie 1940: „comisia alcătuită potrivit ordinului prefectului nr. 4645/940 cercetând la fața locului a constatat că în această plasă numai 9 locuitori au suferit pagube considerabile de pe urma revărsării Prutului”. Evaluarea pagubelor a fost estimată de către respectiva comisie la suma de 24 000 lei (Anexa 5).⁶

Referitor la stabilirea pagubelor pentru orașului Cahul – reședința județului,⁷ a fost creată o comisie alcătuită din colonelul Dumitru Dobrescu, prefectul județului Cahul, Dumitru Popov, secretarul F.R.N. al orașului Cahul și primarul orașului. Cercetând pagubele suferite de locuitorii orașului Cahul în urma inundațiilor, au stabilit, la 01 mai 1940, că au fost păgubiți, suportând diverse „stricăciuni” zece persoane (Anexele 2-4).⁸

Prefectul județului Cahul colonelul D. Dobrescu, a prezentat Rezidentului Regal în data de 1 mai 1940 un borderou, însoțit de procesele verbale ale Comisiilor respective, de pagubele suferite de locuitori de pe urma inundațiilor, în valoare totală de 72.000 lei. Prefectul a prezentat și un tabel cu suprafețele arabile și islazurile inundate însoțit de mențiunea că acesta nu are caracter definitiv deoarece apele sunt în continuă scădere și „o parte din aceste terenuri vor fi redade agriculturii sau pășunatului în cursul anului acestuia; totuși vor rămâne o parte însemnată din aceste terenuri inundate și neutilizabile anul acesta, lucru ce nu se va putea determina precis decât la încheierea perioadei însămânțărilor” (Anexa 1).⁹

Menționăm și faptul că pe șoseaua Cahul-Oancea care traversa bălțile Prutului erau 4 poduri de lemn. Primăvara, când se revărsa Prutul, apa trecea pe alocuri peste șosea. Deoarece cele 4 poduri nu asigurau scurgerea apelor uneori șoseaua era ruptă de ape.¹⁰

Rezidentul Regal al Ținutului „Dunărea de Jos” Paul D. Goma prin ordinul nr. 386 din 02 mai 1940

¹ SJGAN, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 124.

² Ibidem, p. 121.

³ Ibidem, p. 120.

⁴ Ibidem, p. 119.

⁵ SJGAN, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, pp. 116-118.

⁶ Ibidem, p. 115.

⁷ În anul 1937 orașul Cahul avea o suprafață de 262 ha cu 41 de străzi în lungime de 36 km și 3 piețe publice. A se vedea: Reabțov C. Cahul: istorie, personalități, cultură. Chișinău, 1997, p. 80.

⁸ SJGAN, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, pp. 112-114.

⁹ Ibidem, p. 110.

¹⁰ Reabțov C. Cahul: istorie, personalități, cultură. Chișinău, 1997, p. 82.

aducea la cunoștința prefectului Județului Cahul că, potrivit adresei Ministerului de Interne nr. 1587/1940, pentru ajutorarea sinistraților din județul Cahul a fost repartizată suma de 170.000 lei. Această sumă nu se putea întrebuița în alt scop decât cel prevăzut, iar ca acte justificative trebuiau trimise tabelurile de distribuire în trei exemplare, în care erau trecute: numele și prenumele locuitorilor, grupați pe comune, comuna, suma acordată și semnătura de primire.

Distribuirea ajutoarelor era pusă în sarcina pretorului, primarului și secretarului F.R.N., care trebuiau să întocmească procese-verbale, prin care să se constate pagubele suferite în comunele respective și necesitatea imperioasă a ajutoarelor acordate. Procesele-verbale se anexau la tabelurile, care justificau repartizarea ajutoarelor.

Tabelurile prin care se justifică distribuirea și primirea sumelor trebuiau întocmite în trei exemplare, vizate de prefect, având „semnăturile proprii ale celor ajutați”. Pentru întreaga sumă primită, prefectul era obligat să strângă tabelurile făcute în triplu exemplar, în dosare șnuruite și parafate, având fiecare un borderou recapitulativ, pe comune și județe.

Deoarece justificarea plăților respective urma să fie făcută la Înalta Curte de Conturi și Rezydentul Regal al Ținutului „Dunărea de Jos” Paul D. Goma purtând personal răspunderea acestor distribuiri de sume, ruga prefectul să întreprindă măsuri ca actele să se întocmească conform normelor stabilite și să fie predate personal de către Prefect (Anexa 17).¹

Conformându-se ordinului Rezydentului Regal, prefectul județului Cahul colonelul Dumitru Dobrescu, în aceeași zi, prin ordinul 182/940 a solicitat preturilor Cantemir, Ștefan cel Mare și Ion Voevod și Primăriilor Cahul și Leova să întocmească tabelul nominal al locuitorilor din comunele de pe malul Prutului terenurile arabile ale cărora erau acoperite cu apă. În tabel trebuiau trecute numele și prenumele locuitorului, comuna și satul unde domiciliază, suprafața de teren arabilă și inundată și aflată sub apă în momentul întocmirii tabelului, dacă această suprafață era sau nu semănată și anume cât era semănat și cu ce, suprafața totală a terenului arabil aflat în posesia respectivului locuitor, indiferent de locul unde era amplasat.

Nu trebuiau incluse în tabel islazurile, viile sau grădinile de zarzavat. În tabel nu trebuiau trecuți locuitorii cu proprietăți mai mari de 20 ha, indiferent de locul unde era această proprietate.

Un exemplar al respectivului tabel trebuia prezentat Prefecturii Cahul până la 15 mai 1940 (Anexa 15).²

Traian Teodorescu, pretorul plasei Ștefan cel Mare în data de 14 mai 1940 a prezentat prefectului județului Cahul tabloul locuitorilor din comunele de pe malul Prutului (Țiganca și I. G. Duca), care aveau terenurile arabile acoperite de ape cu indicarea suprafețelor inundate (Anexa 18).³

Discuții

Bazinul hidrografic Prut este o zonă de risc hidrologic care se manifestă nu doar nemijlocit de-a lungul râului, dar și a afluenților săi. Poziția geografică determinată de faptul că traversează trei forme de relief – munte, podiș și câmpie, dar și condițiile meteorologice creează condiții pentru declanșarea calamităților naturale, mai ales sub formă de inundații.

Diminuarea impactului inundațiilor asupra mediului, populației și bunurilor acesteia este posibilă doar prin crearea unui plan adecvat de gestionare a situației în caz de inundații, însă este bine cunoscut faptul că recuperarea post-dezastru poate fi mult mai costisitoare. În cazul inundațiilor din Lunca Prutului s-a pus accentul în special pe pierderile economice și mai puțin pe pierderile de vieți omenești sau impactul asupra mediului.

Analiza eforturilor întreprinse în primăvara anului 1940 de autoritățile județene și locale privind diminuarea pagubelor provocate de inundații pot oferi autorităților publice locale contemporane soluții pentru atenuarea impactului negativ provocat de acest fenomen natural.

Concluzii

În primăvara anului 1940 autoritățile locale din județul Cahul s-au confruntat cu problema inundațiilor provocate de revărsarea râului Prut. În județul Cahul erau aproximativ 24.000 ha de terenuri inundabile, din care 5.825 ha bălți exploatabile de pește și de stof .

¹ SJGAN, fond Rezența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 179.

² Ibidem, p. 126.

³ SJGAN, fond Rezența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 127.

Autoritățile locale din județul Cahul au întreprins acțiuni concrete privind identificarea persoanelor afectate și a pagubelor provocate de inundații. Pentru atenuarea consecințelor inundațiilor și pentru ajutorarea sinistraților din județul Cahul a fost repartizată suma de 170.000 lei.

Au fost întreprinse și acțiuni privind analiza evoluției proceselor și fenomenelor de risc cu impact potențial negativ asupra mediului, societății umane și economiei din acel an cu scopul de a-i diminua consecințele.

Studierea activității autorităților publice locale privind atenuarea efectelor inundațiilor asupra populației are o mare importanță din perspectiva soluționării problemelor similare care apar în fiecare primăvară în lunca râului Prut.

Bibliografie:

Fonduri arhivistice:

1. Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale (SJGAN), fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosare:
 - nr. 139/1939-1940,
 - nr. 88/1940.

Monografii și articole:

1. Scurtu I. Reorganizarea administrativ- teritorială. Expresie a crizei economice și politice din România. <http://www.ioanscurtu.ro/reorganizarea-administrativ-teritoriala-expresie-a-crizei-economice-si-politice-din-romania/> (accesat la 22.04.2022).
2. Cornea S. Delimitarea teritorial-administrativă a județului Cahul în componența ținutului Dunărea de Jos (1938-1940). În: Analele științifice ale Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Vol. IX, Cahul, 2013, pp. 96-105.
3. Reabțov C. Cahul: istorie, personalități, cultură. Chișinău, 1997.

Anexe

Anexa 1

Rezidența Regală
ȚINUTUL DUNĂREA DE JOS
Serviciul Financiar
DOSAR
Prefectura Județului Cahul
Anul 1939-1940

EXCELENȚEI SALE
REZIDENT REGAL AL ȚINUTULUI
„DUNĂREA DE JOS” Cabinet.
GALAȚI

Nr. 4645 din 1 mai 1940
La ordinul Dvs. Telegrafic Nr. /940,
Am onoare a înainta:

1. Un borderou, însoțit de procesele verbale ale Comisiunilor respective, de pagubele suferite de locuitori de pe urma inundațiilor, în valoare totală de 72.000 lei.
2. Un tablou de suprafețele arabile și islazurile inundate.

Acest tabel nu are caracter definitiv deoarece apele sunt în continuă scădere și parte din aceste terenuri vor fi redade agriculturii sau pășunatului în cursul anului acestuia; totuși vor rămâne o parte însemnată din aceste terenuri inundate și neutilizabile anul acesta, lucru ce nu se va putea determina precis decât la încheierea perioadei însămânțărilor.

PREFECTUL JUDEȚULUI CAHUL
COLONEL Dobrescu Dumitru

BORDEROU

De pagubele suferite de locuitorii din jud. Cahul de pe urma inundațiilor.

Nr. art.	COMUNA	N-rul locuitorilor sinistrați	Suma pagubelor	OBSERVAȚIUNI
1.	Cahul	10.	31.000	
2.	Colobași	2.	6.000	
3.	Vadul lui Isac	2.	7.000	
4.	Brânza	1.	7.000	
5.	Văleni	3.	7.000	
6.	Manta	1.	2.000	
7.	Tochile Răducani	1.	5.000	
8.	Tigheci	1.	7.000	
Total		21	72.000	

Se certifică de noi prezentul borderou, care se urcă la suma de lei șapte zeci și două mii.

PREFECTUL JUDEȚULUI CAHUL

COLONEL *nu este semnat*

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 110-111.

* * * * *

Anexa 2

ROMÂNIA

PRIMĂRIA JUDEȚULUI CAHUL

Serviciul Administrativ

No. 2879

luna aprilie, ziua 30

Domnule PREFECT,

În vederea ajutorării locuitorilor ce au avut daune din cauza inundațiilor râului Prut, în raza orașului Cahul, avem onoare a vă trimite tabloul cuprinzând un număr de zece locuitori, cu daunele excepționale suferite și evaluarea lor, făcută de noi.

În ce privește arăturile de grâu cu semănăturile făcute toamna trecută, daune suferite prin inundare nu a avut loc, din cauza că semănătura era pierdută deja, înainte de a se produce inundarea, din cauza înghețului din timpul ernii.

PRIMAR, *semnătură indescifrabilă*

Secretar, *semnătură indescifrabilă*

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 112.

* * * * *

Anexa 3

Domniei Sale

D-lui Prefect al Județului C A H U L

T A B L O U

De locuitorii din orașul Cahul, cari au suferit pagube în urma inundației din primăvara anului acesta 1940, prin revărsarea râului Prut.

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Strada și nr. casei	Pagubele suferite	Valoarea pagubelor	Observațiuni
1	Balan Mihail Grădinar de zarzavaturi	Tataru nr. 18	Răsaduri, ceapă de toamnă, usturoi și alte pagube la grădina de zarzavat de 6 h.a.	4.000	
2	Boitan Voicu, grădinar de zarzavaturi	Dr. Cazacu nr. 9	Casa din jighiuță și acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret, la grădina de zarzavat a fost incendiată și apoi dărâmată de inundații și alte pagube.	3.000	
3	Boitan Ioan, grădinar de zarzavaturi	G – 1 Hârjeu nr. 7	Răsaduri inundate și casa de jighiuță cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret, a fost inundată și în prezent în stare șubredă.	3.000	
4	Cernoivanenco Roman grădinar de zarzavaturi	M. Cogălniceanu nr. 11	Răsaduri inundate la grădina de zarzavaturi în suprafața de 4 h.a. și casa de jighiuță cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret a fost inundată, apa retrasă și în prezent în stare șubredă.	4.000	
5	Bantuș Ioan	Bar. Oancea nr.	Una casă din jighiuță cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și 1 antret, a fost inundată, apa retrasă și în prezent în stare șubredă.	2.000	
6	Isacov Ion zis Roman	Bar. Oancea	Una casă din jighiuță cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret, complet dărâmată.	2.000 (tăiat cu creionul și adăugat 5.000)	
7	Nistor Ioan	Bar. Oancea	Una casă din ceamur cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret, a fost inundată, în prezent apa retrasă, casa în stare șubredă.	2.000	
8	Luca Constantin	Bar. Oancea	Casa a fost inundată, în prezent apa retrasă și se află în stare șubredă. Casa din 2 camere și un antret.	2.000	
9	Gheorgiu Tanase	Bar. Oancea	Întreaga curte a fost inundată, la casă un perete crapat și alte pagube din curte.	1.000	
10	Busuioc Petrachi	Bar. Oancea	Casa compusă din 1 cameră și un antret, complet dărâmată.	3.000 (tăiat cu creionul și adăugat 5.000)	

PRIMAR,

semnătură indescifrabilă

Se certifică de noi,
PREȘEDINTELE F.R.N.
orașului Cahul,
semnătură indescifrabilă

PROCES-VERBAL
Astăzi 1940 luna Maiu 1

Subsemnații: Colonel Dobrescu Dumitru, Prefectul județului Cahul, Popov Dumitru, Secretarul F.R.N. al orașului Cahul, cercetând pagubele suferite, de pe urma inundațiilor de locuitorii orașului Cahul, am stabilit, că au fost păgubiți, suferind stricăciunile arătate în dreptul fiecăruia, următorii:

1. Balan Mihail de profesiune grădinar de zarzavaturi, domiciliat pe strada Tataru nr.18, are inundate răsaduri, ceapă și usturoi de toamnă și alte pagube la grădina de zarzavaturi de 6 ha. În valoare de 4.000 (patru mii) lei;

2. Boitan Voicu, grădinar de zarzavaturi, domiciliat pe str. Dr. Cazacu nr. 9, are inundate una casă din jighiuță cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret la grădina de zarzavat, în valoare de 3.000 (trei mii) lei;

3. Boitan Ioan grădinar de zarzavaturi, domiciliat pe str. G-1 Hârjeu nr. 7, are inundate rasaduri și casa din jighiuță cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret, casa în prezent este în stare șubredă, valoarea pagubelor fiind de 3.000 (trei mii) lei;

4. Cernoivanenco Roman, de profesiune grădinar de zarzavaturi, domiciliat pe str. M. Cogălniceanu nr. 11, are inundate la grădina de zarzavaturi de 4 ha. Rasaduri și casa din jighiuță cu acoperiș de stuf, compusă din 1 cameră și un antret, apa fiind retrasă și în prezent casa în prezent se află în stare șubredă, valoarea pagubelor fiind de 4.000 (patru mii) lei;

5. Bantuș Ioan domiciliat la Bariera Oancea, una casă din jighiuță acoperită din stuf, compusă din 1 cameră și un antret, a fost inundată, apa s-a retras și în prezent casa se află în stare șubredă, valoarea pagubelor fiind de 2.000 (două mii) lei;

6. Isacov Ioan zis Roman, domiciliat la Bariera Oancea, una casă din ceamur cu acoperiș de stuf, compusă din una cameră și un antret, complect daramată, valoarea pagubelor este de 5.000 (cinci mii) lei;

7. Luca Constantin domiciliat la Bariera Oancea, una casă a fost inundată, apa s-a retras și în prezent casa se află în stare șubredă, compusă fiind din două camere și un antret, valoarea pagubelor este de 2.000 (două mii) lei;

8. Gheorghiu Tanase domiciliat la Bariera Oancea, întreaga curte a fost inundată, are un perete crapat și alte pagube din curte, valoarea daunelor fiind de 1.000 (una mie) lei;

9. Nistor Ioan domiciliat la Bariera Oancea, una casă din ceamur, cu acoperiș de stuf, compus din 1 cameră și un antret, a fost inundată, apa s-a retras și casa în prezent se află în stare șubredă, valoarea pagubelor fiind 2.000 (două mii) lei;

10. Busuioc Petrachi domiciliat la Bariera Oancea, una casă compusă din 1 cameră și un antret, complect daramată, valoare fiind de 5.000 (cinci mii) lei.

Drept cari am încheiat prezentul proces-verbal.

PREFECT COLONEL *semnătură indescifrabilă*

PRIMAR *semnătură indescifrabilă*

SECRETARUL F.R.N. al orașului
CAHUL, *semnătură indescifrabilă*

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 114.

* * * * *

ROMÂNIA
Pretoratul plășii Ion Voevod
Județul Cahul
Nr. 1655
1940 Luna Aprilie ziua 30

Domnule Prefect,
La ord. No. 4645/940,

Avem onoare a Vă înainta 5 procese verbale dresate de Comisiunea compusă conform ordinului de mai sus.

Această comisiune cercetând la fața locului a constatat că în această plasă numai 9 locuitori au suferit pagube considerabile de pe urma revărsării Prutului.

Evaluarea acestor pagube se ridică în total la suma de lei 24000.

Pretor, *semnătură indescifrabilă*

D-Sale
Domnului Prefect al Județului Cahul

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 115.

* * * * *

Anexa 6

ROMÂNIA
Pretoratul plășii Cantemir
Județul Cahul
No. 913
1940, Luna Aprilie, ziua 29

DOMNULE PREFECT,
La ord. Nr. 46645/940,

Avem onoare a raporta că din cuprinsul plășii a suferit din cauza inundațiilor un singur locuitor din comuna Tochile Răducani.

Constatarea am făcut-o împreună cu D-l Ilie Hagi-Lazăr, Secretarul F.R.N. al Plășii și primarii respectivi la fața locului în comunele și satele de pe malul Prutului: Sârma, Broscoșești, Tochile Răducani, Hănăsenii Noi, Nicolăești, Ruși, Toceni, Antonești și Leca.

Anexăm procesul verbal de situația pe întreagă plasă și 4 procese verbale de constatările făcute la fața locului, în comunele Leova, Tochile Răducani, Toceni, Filipeni și Tigheci.

PRETOR,
Cojan Valentin *semnătură indescifrabilă*

Secretar, *semnătură indescifrabilă*
Cundiev Petru

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 116.

* * * * *

Anexa 7

D-SALE
DOMNULUI PREFECT AL JUDEȚULUI CAHUL

PROCES-VERBAL
Astăzi 27 Aprilie 1940

Noi Goian Valentin, Pretorul Plășii – CANTEMIR - jud. Cahul, D-l Ilie Hagi-Lazăr Secretar al F.R.N. al plășii și d-l Ion Antofică, Primarul Comunei Toceni, constituindu-ne în comisiune pentru cercetarea și evaluarea pagubelor pricinuite de revărsarea apelor Prutului, sătenilor din comuna Toceni, am constatat că nici unul din locuitorii acestei comuni n-a suferit din cauza inundațiilor provocate de revărsarea

râului Prut.

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRETOR *semnătură*
Goian Valentin

Secretarul F.R.N. al
Plășii, *semnătură*
Ilie Hagi-Lazăr

Primar, *semnătură*
Antofică Ion

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 117.

* * * * *

Anexa 8

PROCES-VERBAL
Astăzi 27 Aprilie 1940

Noi Goian Valentin, Pretorul Plășii „CANTEMIR” jud. Cahul, D-l Ilie Hagi-Lazăr Secretar al F.R.N. al plășii și d-l Ioachim Buzdugan, Primarul Comunei Filipeni, constituindu-ne în comisiune pentru cercetarea și evaluarea pagubelor pricinuite de revărsarea apelor Prutului, sătenilor din comuna Filipeni, am constatat că nici unul din locuitorii acestei comuni n-a suferit din cauza inundațiilor provocate de revărsarea râului Prut.

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRETOR *semnătură*
Goian Valentin

Secretarul F.R.N. al Plășii, *semnătură*
Ilie Hagi-Lazăr

Primar, *semnătură*
Buzdugan Ioachim

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 118.

* * * * *

Anexa 9

ROMÂNIA
PRETORATUL PLĂȘII ȘTEFAN cel MARE
JUDEȚUL CAHUL
No. 1299
1940, luna Aprilie, ziua 29

Domnule Prefect,

La ordinul D-Voastră Nr. 4645/1940, avem onoare a înainta aci anexat un proces verbal prin care se constată că de pe urma inundațiilor din primăvara acestui an în această plasă nu sunt locuitori cari să fi suferit pagube însemnate, deoarece terenurile arabile din comunele I. G. Duca, Țiganca și Cania care au fost însământate cu semănături de toamnă, au fost compromise din cauza gerului încă din timpul iernii.

Pretor, *semnătură*

D-Sale, Domnului Prefect al Județului Cahul

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 119.

* * * * *

ROMÂNIA
JUD. CAHUL
Pretoratul Plăsei „MIHAI-VITEAZUL”
No. 978
1940, Luna Aprilie, ziua 27

Domnule Prefect,
La Ordinul Dv. No. 4645/1940,

Avem onoare a înainta procesul verbal al comisiunii de plasă, pentru constatarea evaluarea pagubelor cauzate de inundații sătenilor din comunele din plasă.

Totodată raportăm, că nu sunt cazuri de pagube cauzate de ape, sătenilor din comunele plășii.

Pretor *semnătură*

Secretar *semnătură*

Domniei-sale Domnului Prefect al Județului Cahul

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 120.

* * * * *

ROMÂNIA
Pretoratul plășii Traian
Județul Cahul
No. 1184
1940, Luna Aprilie, ziua 27

Domnule Prefect,

La ord. Dv. Nr. 4645/940 avem onoarea a vă înainta alăturat procesul verbal al comisiunii de plasă, instituită conform ordinului Dv. De mai sus, din care reiese că nu sunt cazuri de pagube pricinuite locuitorilor de inundațiile din primăvara anului curent.

Raportând cele ce preced cu onoare vă rugăm să binevoiți a dispune.

Pretor *semnătura*

D-Sale

Domnului Prefect al Județului C A H U L

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 121.

* * * * *

PREFECTURA JUD. CAHUL

T A B L O U
De suprafețele arabile și islazurile inundate

COMUNA	Suprafețe inundate Ha.		Observațiuni
	Arabil	Islaz	
Cahul	1.500	1.043	
Toceni	-	280	

Cania	130	-
Țiganca	724	600
I. G. Duca	1.000	878
Badicu	310	160
Larga	775	460
Români	554	234
Zărnești	4.162	541
Roșu	3.605	499
Crihana	-	440
Manta	-	261
Vadul lui Isac	-	250
Colibași	80	200
Brânza	60	-
Văleni	900	200
Total	133.800	6.046

Notă

Apele sunt în retragere, astfel că parte din islaz și din terenul arabil inundat, vor putea fi recuperate și redat pășunatului și semănatului.

Totuși vor rămâne până la sfârșit suprafețe din ambele categorii cari vor fi acoperite de apă și nu vor putea fi folosite, suprafețe cari astăzi nu se pot preciza și nu se poate întocmi tabelul de proprietarii lor.

PREFECTUL JUDEȚULUI CAHUL
COLONEL
Dobrescu Dumitru

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 122.

* * * * *

Anexa 13

T A B L O U
De suprafețele de teren inundabil arabil și islaz a comunelor de pe malul Prutului – Jud. Cahul

No.	C o m u n a	Suprafața Ha.		Observațiuni
		Islaz	Arabil	
1	Văleni	300	200	N-are
2	Brânza	--	--	”
3	Colibași	--	--	
4	Vadu lui Isac	250	--	

5	Manta	261	--24	
6	Crihana	458	46	
7	Cahul	1.115	798	
8	Roșu	499	2.944	
9	Zărnești	570	2.634	
10	Romăni	234	554	
11	Larga	460	830	
12	Badicu	270	1368	
13	I.Gh. Duca	878	1.100	
14	Țiganca	852	700	
15	Toceni	354	208	
16	Filipeni	--	--	N-are
17	Leova	--	--	”
18	Tochile Răducani	110	--	
Total		6.611	11.406	ha.

Pentru conformitate
Șef Serv. Agricol *semnătura*

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 123.

* * * * *

Anexa 14

Pretoratelor

ROMÂNIA

PREFECTURA JUDEȚULUI CAHUL

No. 4645

40 luna Aprilie ziua 26

Ștefan cel Mare

Cantemir

Mihai Viteazu

Traian

Se instituie imediat comisiuni de plasă compuse din Pretor, Secretarul F.R.N. de plasă și primarul comunei respective, cari să cerceteze și să evalueze pagubele suferite de fiecare sătean în parte, dintre cei cari au fost mai mult păgubiți de pe urma inundațiilor, cu indicațiunea pagubelor suferite.

Comisiunile vor începe imediat lucrările, cari vor trebui să fie predate mie personal de Pretor sau secretarul său în ziua de 1 Mai 1940 ora 7 dimineața precis.

Pretura Cantemir întocmește lucrările și pentru orașul Leova.

Pretorul răspunde de exactitatea și executarea la timp a lucrărilor.

Prefect Colonel

Dobrescu Dumitru

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 124.

* * * * *

CONFIDENȚIAL

PREFECTURA JUDEȚULUI CAHUL

Nr. 182

1940 Mai 2.

către

Preturile Cantemir, Ștefan cel Mare și Ion Voevod și Primăriilor Cahul și Leova

Am onoare a vă ruga să binevoiți a întocmi un tabel nominal de toți locuitorii din comunele de pe malul Prutului, cari cu terenuri arabile acoperite de apă și astăzi.

În tabel se va arăta numele și prenumele locuitorului, comuna și satul unde domiciliază, suprafața de teren arabilă și inundată și aflată și acum sub apă, dacă această suprafață era sau nu semănată și anume cât era semănat și cu ce, suprafața totală a terenului arabil ce are locuitorul indiferent unde.

Nu vor fi înscrise în tablou islazurile, viile sau grădinile de zarzavat.

În tabel nu vor figura acei cari au proprietate de la 20 Ha. în sus, indiferent unde va fi această proprietate.

Un exemplar din acest tablou va fi înaintat Prefecturii până la 15 Mai 1940.

PREFECT-COLONEL

Dobrescu Dumitru

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 126.

* * * * *

PREFECTURA JUD CAHUL

T A B L O U

de locuitorii cărora li sau distrus casele în urma inundațiilor

Numele și Prenumele	Comuna
Balan Mihail	Cahul
Boitan Voicu	”
Boitan Ioan	”
Cernoivanenco Roman	”
Bantoș Ioan	”
Isacov Ioan	”
Luca Constantin	”
Ghiorghiu Tanase	”
Nistor Ioan	”
Busuioc Petrache	”
Samburschi Tatiana	”
Boicenco Ananie	”
Ionescu Zinovia	”
Cojocarui Ioan	”
Scripcenco Nicolae	”
Bobrov Conrad	Manta
Niță Dumitru	Vadul lui Isac
Niță Nicolae	”
Cercel Haralambie	”
Nicolenco Alexandru	Colibași
Nicolenco Enache	”
Jidcu Ion	Brânza

Nastase Iacob	Văleni
Tudor Radu	”
Stirbeț Nicolae	”

Pentru reconstrucția acestor 25 de case distruse de inundații necesită pentru reparare 9 metri cubi lemn semirotond pentru tavan și acoperiș și 1 m.250 lemn ecarisat pentru uși și ferestre, în total necesită: 225 m.c. lemn semirotond și m.c. 250 lemn ecarisat. În pădurile din județ nu se pot găsi aceste cantități.

PREFECT
Hartia Leonid

Șeful serviciului *semnătură indescifrabilă* (p. 161)

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Reziđența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 161.

* * * * *

Anexa 17

ROMÂNIA
ȚINUTUL DUNĂREA DE JOS
CABINETUL REZIDENTULUI REGAL

Domniei-Sale
D-lui Prefect al Județului
CAHUL

C O N F I D E N Ț I A L

*A primit de la mine 170.000 lei.
Îi voi trimite sumele după tabelul primit ...* (inscripție olografă)

Dosarul și Nr. Dvs.: Data Dvs.: Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns): Data:

Privește: 40 Mai 2

No. 386 conf. din 2 Mai 1940

Conform adresei Ministerului de Interne No. 1587/1940, avem onoare a vă face cunoscut că pentru ajutorarea sinistraților din județul Dvs, s-a repartizat suma de lei 170.000/ una sută șapte zeci mii/.

Această sumă nu se va putea întrebuința în alt scop de cât cel arătat mai sus, iar ca acte justificative ne veți trimite tablourile de distribuire în triplu exemplar, în care se vor trece: numele și pronumele locuitorilor, grupați pe comune, comuna, suma acordată și semnătura de primire.

Distribuirea ajutoarelor se va face de către Pretor, primar și Secretarul F.R.N., care vor dresa procese-verbale, prin care să se constate pagubele suferite în comunele respective și nevoia imperioasă a ajutoarelor acordate. Procesele verbale se vor anexa la tablourile, care justifică împărțirea ajutoarelor.

Tablourile prin care se justifică distribuirea și primirea sumelor vor fi făcute în triplu exemplar și vor fi vizate de Dvs, purtând semnăturile proprii ale celor ajutați.

Pentru întreaga sumă primită de Dvs, în acest scop se vor strânge tablourile făcute în triplu exemplar, în dosare șnuruite și parafate, având fiecare un borderou recapitulative, pe comune și județe.

Justificarea acestor plăți, urmând a fi făcută la Înalta Curte de Conturi și deci subsemnatul purtând personal răspunderea acestor distribuii de sume, vă rugăm a lua măsuri ca actele să se întocmească conform normelor de mai sus și să ne fie predate personal.

Vă rugăm a confirma primirea acestui ordin.

S Ă N Ă T A T E!

REZIDENT REGAL

Paul D. Goma *semnătură*

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Reziđența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 139/1939-1940, p. 179.

* * * * *

ROMÂNIA
PRETORATUL PLASEI ȘTEFAN cel MARE
JUDEȚUL CAHUL
No. 15
40 luna Mai ziua 14

Confidențial.

DOMNULE PREFECT,
La ordinul D-vs Nr. 182/940.

Avem onoare a înainta tabloul locuitorilor din comunele de pe malul Prutului, (Țiganca și I.G. Duca),
cari au terenuri arabile acoperite și astăzi de ape cu indicarea suprafețelor inundate.

PRETOR,
Semnătura Teodorescu Traian
Secretar, Eug. Sibov *semnătura*

D-Sale
Domnului Prefect al Județului C A H U L
PRETORATUL „ȘTEFAN CEL MARE”
JUD. CAHUL

T A B L O U

Locuitorilor din comunele de pe malul Prutului, cari au terenuri arabile acoperite de ape și astăzi.

	Numele și Prenumele	Comuna și satul	Suprafața de teren inundată și aflată sub apă și astăzi.	Cu ce este înșămânțată	Suprafața totală a terenului arabil ce posedă.
1	Hanganu Gheorghe	Țiganca	0,5 ha	Neînșămânțată	10,00 ha
2	Păduraru St. Nicolae	”	0,5	”	7,30
3	Handrabur V. Nicolae	”	0,5	”	9,46
4	Chiricuță Vasile	”	0,5	”	13,20
5	Botea I. Dumitru	”	0,5	”	8,00
6	Graur N. Mihail	”	0,5	”	8,30
7	Contașel Ștefan	”	0,5	”	12,40
8	Handrabur I. Iacob	”	0,5	”	13,50
9	Voicu Gheorghe	”	0,5	”	16,05
10	Trufină Vasile	”	0,5	”	6,18
11	Miron Năstase	”	0,5	”	18,00
12	Ciornomaz Toader	”	0,5	”	12,00
13	Orf.Fraur Toader	”	0,5	”	6,60
14	Miron Toader	”	0,5	”	2,75
15	Șișieanu Simeon	”	0,5	”	6,48
16	Arnăuțeanu Alexe	”	0,5	”	10,35
17	Doina D. Ștefan	”	0,5	”	13,00
18	Avram Dumitru	”	0,5	”	11,00
19	Pretula I. Iacob	”	0,5	”	18,00
20	Vrabie Ion	”	0,5	”	12,70
21	Racu Ion	”	0,5	”	7,35
22	Chedric Casian	”	0,5	”	8,00
23	Florea Vasile	”	0,5	”	10,79
24	Rusu Simeon	”	0,5	”	12,10
25	Rusu Ion	”	0,5	”	6,00
26	Pârvu Simeon	”	0,5	”	16,65

27	Orf. Țăruș Carp	”	0,5	”	6,00
28	Cojocararu Carp	”	0,5	”	9,40
29	Doina Artimache	”	0,5	”	4,10
30	Cazacu I. Ștefan	”	0,5	”	4,37
31	Orf. Chedric E. Ion	”	0,5	”	7,00
32	Orf. Ciornomaz Ștefan	”	0,5	”	8,50
33	Saranciuc Toader	”	0,5	”	7,00
34	Orf. Hristea Malachi	”	0,5	”	19,65
35	Arnăuțeanu I. Ion	”	0,5	”	10,60
36	Doina Gh. Timofte	”	0,5	”	4,00
	Total	”	18,5	”	357,27
37	Mazilu Ion	Com.I.G. Duca Sat. Gotești	1,0	Neînsămânțată	11,00
38	Mititelu Mihail	..	2,0	..	7,00
39	Chise D. Petre	..	2,0	..	8,00
40	Rezerva Comunală	..	0,5	..	-
41	Bulimar Pintilie	..	3,50	..	12,00
42	Luca I. C.-tin	..	3,5	..	6,00
43	Luca N. C-tin	..	3,0	..	6,00
44	Neculiță Neculai	..	0,5	..	6,00
45	Neculiță Al-dru	..	0,5	..	6,00
46	Constantin Maftai	..	0,5	..	6,00
47	Vâlcu Caranfil	..	0,5	..	16,00
48	Jorovlea C. Gheorghe	..	2,0	..	6,00
49	Dragoi Neculai	..	2,0	..	9,00
50	Efrosie Neculai	..	2,0	..	14,00
51	Gotișteanu Spiridon	..	2,0	..	6,00
52	Chise D. Gavrilă	..	2,0	..	9,00
53	Leanca Ion	..	2,0	..	15,00
54	Manolache Marin	..	2,0	..	6,00
55	Orf. Putină	..	2,0	..	6,00
56	Micu St. Nastasia	Goteștii N.	1,0	Neînsămânțată	6,0
57	Andronic Polixenia	..	1,0	..	6,0
58	Dobrin Toader	..	0,5	..	6,0
59	Timofte Toader	..	5,5	..	15,0
60	Dascălu Alexe	..	0,5	..	6,0
61	Stoianov Vasile	..	0,5	..	6,0
62	Pețu Gheorghe	..	1,0	..	4,0
63	Stoianov Petre	..	0,5	..	6,0
64	Cara Tanase	..	0,5	..	6,0
65	Cara Gheorghe	..	0,5	..	6,0
66	Lucarevschi Petre	..	1,0	..	4,0
67	Terzi C-tin	..	1,0	..	6,0
68	Munteanu Petre	..	1,0	..	6,0
69	Reuțchi Iacob	..	1,0	..	6,0
70	Costenco Vasile	..	1,0	..	6,0
71	Buccicov Zamfira	..	1,0	..	6,0
72	Goța Dumitru	..	0,5	..	6,0
73	Lecața Anton	..	1,0	..	6,0
74	Cazacenco Dumitru	..	6,5	..	6,0
75	Telpiz Zaharia	..	0,5	..	6,0

76	Carabciuc Ion	..	0,5	..	6,0
77	Bojenco Andrei	..	0,5	..	6,0
78	Carabciuc Luchian	..	0,5	..	6,0
79	Maftai Nichifor	..	0,5	..	6,0
80	Carapetcu Dumitru	..	0,5	..	6,0
81	Parfenie Pintilie	..	0,5	..	6,0
82	Jurcanu Gheorghe	..	0,5	..	6,0
83	Mungiu Toader	..	0,5	..	6,0
84	Parfenie Pintilie	..	0,5	..	6,0
85	Suruceanu Anton	..	0,5	..	6,0
86	Advahov Maxim	..	0,5	..	6,0
87	Delu Tanase	..	0,5	..	6,0
88	Banciu Mihail	..	0,5	..	6,0
89	Neculaiță Haralamb	..	0,5	..	6,0
90	Croitoru Dumitru	..	0,5	..	6,0
91	Maftai Costea	..	0,5	..	6,0
92	Nistorencu Toader	..	0,5	..	6,0
93	Ravliuc Grigore	..	0,5	..	6,0
94	Mandioglu Ștefan	..	0,5	..	6,0
95	Belocurencu Toader	..	0,5	..	6,0
96	Uzun Ștefan	..	0,5	..	6,0
97	Advahov Filip	..	0,5	..	6,0
98	Nicolenco Nichita	..	0,5	..	6,0
99	Avahov Filip	..	0,5	..	6,0
100	Belousenco Clim	..	0,5	..	6,0
101	Melnicenco Serghei	..	0,5	..	6,0
102	Neculiță Neculai	..	0,5	..	6,0
103	Jurcanu Ion, Orf.	..	0,5	..	6,0
104	Cioban Vasile	..	0,5	..	6,0
105	Florea Ion	..	1,0	..	6,0
106	Mititelu Gheorghe	..	1,0	..	6,0
107	Munteanu Nicolae	..	1,0	..	8,0
108	Cazan Panait	..	1,0	..	3,0
109	Buruiană Gheorghe	..	0,5	..	6,0
110	Serbat Toader	..	1,0	..	6,0
111	Pavlenco C-tin	..	1,0	..	6,0
112	Cravcenco Mihail	..	1,0	..	6,0
113	Bordeianu Trofim	..	0,5	..	6,0
114	Croitoru Cristache	..	0,5	..	6,0
115	Boeșteanu Ion	..	0,5	..	6,0
116	Dordea Ion	..	0,5	..	6,0
117	Gâscă Vasile	..	0,5	..	6,0
118	Telpiz Zaharia	..	0,5	..	6,0
119	Melnicenco Andrei	..	1,0	..	6,0
120	Trepăduș Dumitru	..	0,5	..	6,0
121	Luca Gheorghe	..	0,5	..	6,0
122	Bandurschi Ștefan	..	0,5	..	6,0
123	Mustăț C-tin	Goteștii Noi	1,0	Neînsămânțată	6,0
124	Popreagă Ion		1,5		4,0
125	Maftai Grigore		0,5		6,0
126	Pârvan Nicolae Orf.		2,0		6,0
127	Sișman Damian		1,0		6,0

128	Ciornei Gheorghe		1,5		6,0
129	Caramalac Pintilie		1,0		6,0
130	Caraisin C-tin		1,0		6,0
131	Formanciuc Petre		0,5		6,0
132	Boeșteanu Nicolae		0,5		6,0
133	Drangoi Vladimir		0,5		6,0
134	Gospodinov D.tru		0,5		6,0
135	Sava D. Nicolae		0,5		6,0
136	Odihnă Costache		0,5		6,0
137	Sava Gh. Anica		0,5		4,0
138	Vasiliiu Ilie		0,5		6,0
139	Sava T. Ion		0,5		16,0
140	Racoviță C. Ion		0,5		9,0
141	Lot școlar Flămânda		1,0		6,0
142	Ghenciu Pintilie		1,5		9,0
143	Ghenciu Gheorghe		1,0		6,0
144	Rusu V. Ion		1,0		5,0
145	Ursache Ion		1,0		6,0
	Total		102,50		

Se certifică de noi executarea prezentului tablou.

PRETOR,
Teodorescu Traian *semnătura*

Secretar, Eug. Sibov *semnătura*

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr.
139/1939-1940, p. 127-129.